

DORIVOR LIMON O'TI O'SIMLIGI QURUQ EKSTRAKTINING FIZIK-KIMYOVIY VA TEXNOLOGIK XOSSALARINI O'RGANISH

To'ychiyeva H.M., Raximova O.R.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

E-mail: hurmatoy0103@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682088>

Annotatsiya: Dorivor limon o'ti quruq ekstrakti asosida tabletka dori shaklini ishlab chiqarish ilmiy ishimizning maqsadi hisoblanadi. Tabletka dori shaklining tarkibi va texnologiyasini ilmiy asoslash uchun ushbu quruq ekstraktning fizik-kimyoviy va texnologik xossalari o'rganildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida tabletka tarkibiga yordamchi moddalar qo'shish va nam donadorlash usulini qo'llash maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: dorivor limon o'ti, qoldiq namlik, sochiluvchanlik, presslanuvchanlik, zichlanish, massaning saralanishi.

Mavzuning dolzarbligi: Hozir kunda dunyo bo'ylab asab tizimi kasalliklari keng tarqalgan kasalliklar sirasiga kiradi. Bundan tashqari odamlardagi kuchli stress va zo'riqish immunitetning pasayishiga olib keladi buning natijasida odam tanasida boshqa kasalliklar kelib chiqishi kuzatiladi. Shu sababli tinchlantiruvchi dori vositalariga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda. Ayniqsa dori vositasi o'simlik xom-ashyosidan olinganligi katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Sedativ, ya'ni tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan dorivor giyohlardan biri – dorivor limon o'ti. So'ngi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi PQ-4670-sonli qaroriga binoan yurtimizning ko'plab hududlarida dorivor o'simliklar yetishtirish ishlari olib borilmoqda. Shu jumladan dorivor limon o'ti (*Melissa officinalis* L.) o'simligi ham qator hududlarda ya'ni Surxondaryo viloyatining Boysun va Sariosiyo tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Ohangaron tumanlarida yetishtirilmoqda. Dorivor limon o'ti o'simligi qadimdan tinchlantiruvchi, uyquni yaxshilovchi va stresslarni kamaytiruvchi giyoh hisoblanib kelgan. Dorivor limon o'ti sedativ, spazmolitik, gipotenziv va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Dorivor limon o'tidan tayyorlangan choylar va damlamalar depressiya, asabiy zo'riqish, migren, uyqusizlikni davolashda qo'llaniladi [1].

Tadqiqot maqsadi: dorivor limon o'ti o'simligi quruq ekstraktining fizik-kimyoviy va texnologik xossalari o'rganish va olingan natijalar asosida tabletka dori shaklining tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqarish uchun yordamchi moddalar turi va miqdorini tanlash.

Tadqiqot usullari: Dorivor limon o'ti o'simligi quruq ekstrakti jigar rangli, achchiq ta'mli, o'ziga xos hidga ega bo'lgan kukun bo'lib, glitserin, suv va spirtida eriydi. Mahsulot tarkibida fenol kislotalar, polifenollar, taninlar, flavonoidlar, terpenoidlar va triterpenoidlar mavjud. Substansiya zarrachalarining shakli polyarizatsion mikroskop – MBI-6 yordamida bir vaqtning o'zida ko'rish va sura'tga olish bilan aniqlandi, bunda okulyar x10, ob'ektiv esa x10 va x20. Olingan natijalardan o'rganilayotgan substansiyaning amorf kukunlardan tashkil topganligi ma'lum bo'ldi.

1) Massaning saralanishini aniqlash. Massani saralash uchun quruq ekstraktidan 100 gramm tortib olindi va ketma-ket qo'yilgan, teshigining diametri har xil (2,0 mm; 1,0 mm; 0,5 mm; 0,25 mm; 0,125 mm) elaklar to'plamiga solindi. Qopqog'i yopilgan holatda 5 daqiqada 36 rad/sek tezlikda tebratildi va 1 daqiqadan so'ng elaklar ochilib, har bir elakdagi massa tortildi.

2) Zichlanish ko'rsatgichini aniqlash. Buning uchun 0,5 gramm massa diametri 11 mm, balandligi 20 mm bo'lgan qolipda 40 atm bosim ostida presslandi. Zichlanish ko'rsatgichi olingan massaning qolipdagi taxtakachlanguncha bo'lgan balandligining tabletka balandligiga nisbatiga tengdir.

3) Kukunlarning presslanuvchanligi tabletkaning sinishga bo'lgan qattiqligini aniqlash orqali belgilanadi. Kukunning presslanuvchanligini aniqlash uchun 0,5 g aniq tortma tortib olindi va qo'l gidroressida 11 mm qolipda, 40 atm bosim ostida presslandi va andoza tabletka

olindi. Olingan tabletkaning sinishga bo'lgan qattiqligi aniqlandi. Bunda olingan tabletka 100 N bosim ostida ham sinmadi.

4) Qoldiq namlik Yaponiyaning "Kett" firmasi tomonidan taklif etilgan namlik o'lchagich asbobi yordamida aniqlandi. Bu asbob og'irliklar farqini aniqlashga asoslangandir. Tarozining o'ng pallasiga 5 g quruq ekstrakt bir tekis yoyib qo'yildi. Chap tomoniga 5 g li tosh qo'yildi. Haroratni nazorat qilib turish uchun tutqichga termometr o'rnatildi va aniqlash 70°C haroratda olib borildi.

5) Sochiluvchanlik VP-12 A asbobida aniqlandi. Moddalarning sochiluvchanligini aniqlash uchun, kukundan 100 g tortib olindi va tortmani voronkaga joylandi. So'ngra asbob elektr tarmog'iga ulanadi va 20 soniya davomida zichlandi. Keyin voronkaning pastki teshigi ochilib, kukunning oqib tushish vaqti belgilab olindi.

6) Sochiluvchan zichlik teshigining diametri 25 mm, balandligi 22,3 mm bo'lgan qolip yordamida aniqlandi. Kukunlarning sochiluvchan zichligini aniqlash uchun yuqorida keltirilgan qolip kukun bilan to'ldirildi. Keyin qolipdagi massa zichlandi va tarozida 0,01 g aniqlikda tortildi.

7) Tabletka qolipdan itarib chiqaruvchi kuchni aniqlash. Presslanadigan massaning qolip devori bilan o'zaro ishqalanishi, tabletka qolipdan itarib chiqaruvchi kuchni belgilaydi va u antifriksion moddaning samaradorligi bilan ifodalanadi [2]. Dorivor limon o'ti o'simligi quruq ekstraktidan olingan andoza tabletka qolipdan itarib chiqaruvchi kuch 8,45 MPa ni tashkil etib, bu esa o'z navbatida tabletka presslash uchun sarflangan kuchni 7,21% ga to'g'ri keldi. Olingan natijalar andoza tabletka ishlab chiqarish jarayonida qolipni ichki devori bilan nisbatan katta ishqalanishda bo'lishini ko'rsatadi va tabletka ishlab chiqarishda DF ruxsat etgan miqdordagi (1%) antifriksion modda bilan sifatli tabletka olish mumkinligini ko'rsatdi (1-jadval).

Asosiy natijalar dorivor limon o'ti o'simligi quruq ekstraktining fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o'rganish natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Dorivor limon o'ti o'simligi quruq ekstraktining fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o'rganish natijalari

No	O'rganilgan ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Olingan natijalar
1	Fraksion tarkib + 2000 - 2000 + 1000 - 1000 + 500 - 500 + 250 - 250 + 125 - 125	mkm, %	0,82 30,6 1,34 42,84 18,74 4,2
2	Sochiluvchanlik	kg/s*10 ⁻³	3,12
3	Tabiiy og'ish burchagi	grad.	50,0
4	Sochiluvchan zichlik	g/sm ³	0,537
5	Presslanuvchanlik	N	150,0
6	Zichlanish koeffitsienti	-	3
7	Tabletkani qolipdan itarib chiqaruvchi kuch	MPa	8,45
8	Qoldiq namlik	(70°C), %	3,0

Xulosalar: Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, dorivor limon o'ti o'simligi quruq ekstrakti ko'pchilik quruq ekstraktlarga xos bo'lgan xususiyatlar, ya'ni qoniqarsiz sochiluvchanlik, fraksion tarkib va tabiiy og'ish burchagini namoyon etdi. Bu esa ilmiy jihatdan asoslangan

yordamchi moddalar turi va miqdorini tanlab, nam donadorlash usuli orqali tabletka olishni taqozo etadi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Aliqulov I.M., Rasulov F.X., Abdullaev S.M. Dorivor o'simliklar - xalqimizning tabiiy boyligidir // Academic Research in Educational Sciences. - Volume 3. Issue 5. 2022. - P. 984-990.
2. Рахимова О.Р., Мадрахимова М.И., Адизов Ш.М. и др. Изучение физико-химических и технологических свойств субстанции пирозалина гидрохлорида // Universum: технические науки: научный журнал. – №9 (90). Часть 2. 2021. – 22-26 стр.